

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15852989>

МЕТОДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВИРУСА ГЕПАТИТА В И КЛЕТОК ПЕЧЕНИ

Тургунов Абдоржон Махаматсолиевич

PhD, доцент, Ташкентский университет

информационных технологий имени

Мухаммада аль-Хорезми

a.turgunov@tuit.uz

Аннотация. В данной научной работе рассматриваются методы моделирования взаимодействия вируса гепатита В и клеток печени. С помощью математического и компьютерного моделирования изучается влияние вируса на молекулярно-генетические регуляторные механизмы внутри клеток, выявляются различные функциональные режимы. Результаты исследования могут быть использованы для прогнозирования последствий инфекции на уровне организма и разработки новых подходов в биомедицине.

Ключевые слова. Вирус гепатита В, клетки печени, моделирование, молекулярно-генетическая система, регуляторные механизмы, биоинформатика.

Annotatsiya. Ushbu ilmiy ishda gepatit B virusi va jigar hujayralari o'rtasidagi o'zaro ta'sirni modellashtirish uslublari tahlil qilinadi. Matematik va kompyuter modellashtirish orqali virusning hujayra ichidagi molekulyar-genetik regulyator mexanizmlarga ta'siri o'rganilib, turli funktsional rejimlar aniqlanadi. Tadqiqot natijalari infeksiyaning organism darajasidagi oqibatlarini oldindan bashorat qilishda va biomeditsina sohasida yangi yondashuvlarni ishlab chiqishda qo'llanilishi mumkin.

Kalit so'zlar. Gepatit B virusi, jigar hujayralari, modellashtirish, molekulyar-genetik tizim, regulyator mexanizmlar, bioinformatika

Abstract. This scientific study analyzes modeling approaches for the interaction between the Hepatitis B virus and liver cells. Through mathematical and computer modeling, the influence of the virus on intracellular molecular-genetic regulatory mechanisms is examined, and various functional regimes are identified. The results of this research can be applied to predict infection outcomes at the organism level and to develop novel strategies in biomedicine.

Keywords. Hepatitis B virus, liver cells, modeling, molecular-genetic system, regulatory mechanisms, bioinformatics.

Одним из стремительно развивающихся направлений науки является биоинформатика, которая предоставляет широкие возможности для использования математических и компьютерных моделей при изучении механизмов саморегуляции живых систем. В данном научном исследовании рассматривается актуальная проблема как для здравоохранения Республики, так и для мировой медицины - инфекционные заболевания печени, в частности, связанные с вирусом гепатита В. В процессе исследования влияние вируса гепатита В на клетки печени - гепатоциты, а также его последствия анализируются с применением современных информационных технологий, включая методы биоинформатики и компьютерного моделирования.

Клетки печени и вируса гепатита В

Каждый год от 10 до 30 миллионов человек во всем мире инфицируются вирусом гепатита В (HBV). Большинство инфицированных составляют дети и подростки.

Вирус легко проникает в печень, самый большой внутренний орган. Если вирусу гепатита удастся избежать контакта с иммунной системой организма, и он встречается с клеткой печени (гепатоцитом), внешняя оболочка вируса прикрепляется к поверхности печеночной клетки, и генетический материал сердцевины вируса встраивается в гепатоцит.

Природа гепатита В, характерные особенности течения инфекции прежде всего определяются генетической, физической, структурно-функциональной организацией возбудителя инфекции – ВГВ. Инфекционный вирион – частица Дейна – это ДНК-содержащий вирус с предпочтительным тропизмом к печеночной ткани. Строение частицы Дейна схематически представлено на рис.1.

Рис. 1. Структура частицы Дейна и расположение антигенов. (https://e-pao.net/epSubPageExtractor.asp?src=education.Health_Issue.Hepatitis_B_vaccine_protects_yourself_and_those_you_love_Part_2_By_Salam_Ghanapriya).

Вирус гепатита В использует ресурсы клетки для того, чтобы начать синтезировать или реплицировать компоненты, необходимые для построения новых вирусов. ДНК-полимераза запускает процесс создания клеткой печени копий ДНК вируса гепатита В и, следовательно, образования большего количества вирусов. Когда клетка, наконец, выработает эти компоненты, они собираются в полный вирус, и эти вирусные копии высвобождаются в кровь. После завершения процесса сборки вируса остаются так называемые отходы в виде поверхностных белков, которые высвобождаются в кровь.

Рис. 2. Схема взаимосвязанной деятельности молекулярно-генетических систем клетки печени и вирусов гепатита В.

Прикрепление HBV (Y_i^{HB}) к гепатоцитам определяется HBsAg, который связывается с полимеризованным человеческим сывороточным альбумином и другими сывороточными белками, что облегчает взаимодействие вируса и мишени в печени. После проникновения сердцевины вируса (D_i^{HB}) в гепатоцит неполная нить ДНК-генома достраивается; формируется полная двунитевая циркулярная ДНК (F_i) и созревший геном (MD_i^{VB}) попадает в ядро клетки. Транскрипция генома контролируется клеточными элементами

транскрипции, находящихся в гепатоцитах. При транскрипции генома (MD_i^{HB}) образуются четыре иРНК ($MR_i^1, MR_i^2, MR_i^3, MR_i^4$). Прегеном (MR_i^4) кодирует (-) нити ДНК-генома (D_i^{-HB}) и (+) нити ДНК-генома (D_i^{+HB}), полимеразу (D_i^P) и белковый праймер для репликации ДНК (D_i^{*HB}). Информационные РНК перемещаются из ядра клетки в цитоплазму и транслируются с образованием белков вируса. Белки сердцевинны собираются вокруг прегенома (иРНК, 3500 нуклеотидов). Нуклеокапсид сердцевинны содержит РНК-зависимую ДНК-полимеразу, имеющую активность обратной транскриптазы и рибонуклеазы Н. В результате синтезируется минус (-)ДНК (D_i^{-HB}), после чего РНК разрушается действием рибонуклеазы Н, поскольку далее синтезируется плюс (+)ДНК на матрице минус (-)ДНК (D_i^{+HB}). Оболочка вириона образуется на HBs-содержащих мембранах эндоплазматической сети или аппарата Гольджи (D_i^{*VB}). Сформировавшийся вирион (Y_i^*) выходит из клетки экзоцитозом.

Новый вирус гепатита продолжает инфицировать другие клетки печени и постоянно повторяет этот эффективный и быстрый процесс репродукции. В действительности, в течение одного дня в каждой клетке печени могут быть образованы тысячи новых вирусных частиц.

Первичный рак печени

Исследования, проведенные в различных странах мира, выявили, что около 80% всех случаев первичного рака печени связано с вирусом гепатита В. Наиболее часто он возникает у лиц старше 40-50 лет, страдающих циррозом печени. Вместе с тем необходимо отметить тенденцию к более частой регистрации первичного рака печени среди лиц молодого возраста.

Теоретически предполагают несколько путей реализации онкогенного действия HBV. Это возможное наличие в ДНК HBV нуклеиновых последовательностей с онкогенной функцией, так называемых онкогенов. Обнаружение белков, кодированных X-геном HBV, в крови больных с первичным раком печени косвенно свидетельствует о роли этого антигена в развитии рака.

Бессимптомное носительство вируса

О носительстве HBV судят по обнаружению HBsAg в течение более шести месяцев при отсутствии клинических, морфологических и биохимических признаков гепатита. В настоящее время носительство HBV однозначно рассматривается как патологическое состояние организма. Длительный синтез HBsAg, в ряде случаев в течение всей жизни, связан с интеграцией ДНК HBV в геном гепатоцитов.

В настоящее время отсутствуют эффективные методы и средства, способные исключить из гепатоцита интегрированный геном ДНК HBV.

Вакцины против гепатита В

Создание вакцины против гепатита В - одно из важнейших завоеваний человечества. Основой вакцины служит поверхностный антиген вируса гепатита В, поскольку было установлено, что лица, имеющие антитела к нему, повторно не болеют. Источником антигена являлись сыворотка или плазма крови носителей HBsAg. Антиген очищали, подвергали инактивации, адсорбировали на гидроокиси алюминия и использовали в качестве вакцинного препарата. По источнику получения антигена такие вакцины обозначали как "плазменные". Эти вакцины обладали высокой иммуногенностью и были эффективны, однако имели существенный недостаток. Несмотря на то, что не было зарегистрировано ни одного случая заражения гепатитом В от введения вакцины, существовал теоретический риск возможного попадания HBV в готовую серию вакцины, так как она изготавливалась из заведомо зараженного материала.

Взаимодействие гепатоцитов и вируса гепатита В исследуется посредством математического моделирования регуляторных механизмов их молекулярно-генетических систем. Аналитические исследования и численные эксперименты на основе компьютерной модели показали, что разработанные модели могут функционировать в разных режимах, включая режим доминирования и симбиотический режим - совместное взаимодействие.

Заключение

Созданные математические и компьютерные модели для изучения инфекционных процессов позволяют прогнозировать взаимодействие регуляторных механизмов молекулярно-генетических систем гепатоцитов и вирусов гепатита В как в нормальном, так и в инфицированном состоянии. Эти модели также дают возможность получать теоретические данные о возможных последствиях инфекции на уровне организма - в частности, о влиянии на сердечную деятельность и динамику фолликулярных клеток щитовидной железы. Всё это способствует значительному расширению как методов исследования регуляторных механизмов живых систем, так и самого направления биоинформатики.

Список использованной литературы

1. Алон У. Введение в системы биологии: проектирование биологических схем. - М.: Мир, 2012. - 336 с.
2. Нобель, Д. Компьютерное моделирование в физиологии и медицине. - М.: Бином, 2010. - 416 с.
3. World Health Organization (WHO). Hepatitis B Fact Sheet. - <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hepatitis-b>
4. Сайдалиева М., Хидирова М.Б., Тургунов А.М. Исследование регуляторики клеток печени при квазистационарном функционировании молекулярно-генетической системы вируса гепатитат В // Сборник статей международной научно-технической конференции «Радиотехника, телекоммуникации и информационные технологии: проблемы и перспективы развития». Ташкент. 2015. Том I. – С. 71–74.
5. Тургунов А.М. Программное обеспечение для компьютерной модели регуляторика клеток печени при гепатите В // Сборник докладов Республиканской научно-технической конференции «Роль информационно-коммуникационных технологий в инновационном развитии отраслей экономики». 2019. Ташкент 2019. 2 – часть. – С. 115–118.
6. Lodish H., Berk A., Kaiser C. A. и др. Molecular Cell Biology. - 8-е изд. - New York: W. H. Freeman, 2016. - 1300 p.
7. Zhang Y., et al. Mathematical modeling of hepatitis B virus dynamics and therapy. // Mathematical Biosciences. - 2013. - Vol. 245(2). - P. 113–127.